

De voordelen van een silvoarable agroforestry-systeem en de ondersteuning die beschikbaar is in Ierland

www.af4eu.eu

Zilverkleurig agroforestry-systeem (Foto: Teagasc)
Gevarieerde groenteteelt met *Salix* spp. Shelterbelt

References

Westaway, S., Kling, C., & Smith, J. (2018). A comparison of the performance of three sward mixtures sown under trees in a silvopoultry system in the UK. *Agroforestry Systems*, 92(4), 1009–1018.

Smith, J., & Wells, A. (2001). *Silvo-Poultry: An Agroforestry System for Organic Chicken Production at Sheepdrove Organic Farm*. The Organic Research Centre.

John Casey

Teagasc – de Autoriteit voor Landbouw- en Voedselontwikkeling, Ierland

In het gematigde klimaat van Ierland geeft natuurlijke successie vorm aan ecosystemen, waardoor de bodemdiepte, organisch materiaal en biodiversiteit worden verbeterd. De traditionele tuinbouw richt zich op eenjarige gewassen, die vroeg na begrazing of grondbewerking gedijen. De gezondheid van de bodem verschuift van bacterie-dominant in vroege stadia naar schimmelig in volwassenecosystemen, waardoor de nutriëntencyclus en plantengroei verbeteren. Het integreren van bomen en struiken zoals hazelaar (*Corylus avellana* L.) en sleedoorn (*Prunus spinosa* L.) in de tuinbouw verbetert de gezondheid van de bodem, de biodiversiteit en de productiviteit.

Het opzetten van een silvoarable agroforestry-systeem vereist een beoordeling van bodem, klimaat en topografie. Een goed gepland ontwerp brengt voedselproductie, hout en ecosysteemdiensten zoals windbeschutting, erosiebestrijding en biodiversiteit in evenwicht. Terwijl bomen strijden om lokale hulpbronnen, minimaliseert een goed boombeheer door middel van snoeien, hakhout en knotten de concurrentie. Leivorming optimaliseert de ruimte voor fruitbomen, terwijl hakhoutsoorten als wilg (*Salix* spp.) en els (*Alnus glutinosa* L.) de bodemvruchtbaarheid verbeteren en materialen opleveren. Diepgewortelde bomen verminderen de concurrentie en verbeteren het gebruik van hulpbronnen. Integrated Pest Management (IPM) maakt gebruik van boomlagen en onderbegroeiing om natuurlijke vijanden aan te trekken, waardoor de chemische input voor het gewas wordt verminderd. Inheemse bomen, zoals eik (*Quercus robur* L.) en hazelaar, ondersteunen de biodiversiteit door leefgebieden te bieden aan bestuivers en dieren in het wild. Schaduwtolerante gewassen zoals zwarte bessen (*Ribes nigrum* L.), appelbes (*Aronia* spp.), rabarber (*Rheum rhabarbarum* L.) en kruiden diversifiëren het inkomen en verbeteren de veerkracht. Ireland's Forest Type 8 – Agroforestry-programma promoot het planten van bomen naast voedselproductie. Het subsidiabele land moet ten minste 0,5 hectare groot zijn, met een minimum van 400 bomen per hectare. Landeigenaren kunnen € 6.000 per hectare (exclusief omheiningen) een jaarlijkse betaling van € 829 per hectare gedurende 10 jaar ontvangen, beschikbaar voor zowel boeren als niet-boeren. Door bomen en gewassen te integreren, kunnen Ierse boeren de gezondheid van de bodem verbeteren, de biodiversiteit vergroten en de duurzaamheid op lange termijn verbeteren.

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.